

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLARGA NISBATAN TAZYIQ, ZO'RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHDA MILLIY QONUNCHILIKNING RIVOJLANISHI TENDENTSIYALARI

Abduqayumova Feruzaxon Rayimjon qizi

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti assistant o'qituvchisi
Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Anotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatdagi va oiladagi ayollarga nisbatan tazyiq va zo'rvonliklarni, ularning huquqlarini cheklashni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar, qabul qilingan qonun hujjatlari haqida bayon etilgan. Shuningdek ayollarga yaratilgan imkoniyatlar va islohotlar haqida ham so'z yuritilgan. O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish masalasi qonunchilik va ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada bir qator huquqiy va tashkiliy choralar amalga oshirilgan. O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish masalasi qonunchilik va ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada bir qator huquqiy va tashkiliy choralar amalga oshirilgan.

Tayanch iboralar: oila, jamiyat, zo'rvonlik, tazyiq, huquq erkinliklar, xotin-qizlar, kamsitish, ta'lim olish, gender tengligi, jamiyatdagi ishtiroki.

Abstract: This article describes measures and adopted legislation aimed at preventing oppression and violence against women in society and the family, as well as restrictions on their rights. It also discusses the opportunities and reforms created for women. The issue of protecting women from oppression and violence is one of the important areas of legislation and social policy in the Republic of Uzbekistan. A number of legal and organizational measures have been taken in this regard. The issue of protecting women from oppression and violence is one of the important areas of legislation and social policy in the Republic of Uzbekistan. A number of legal and organizational measures have been taken in this regard.

Key words: family, society, violence, oppression, rights and freedoms, women, discrimination, education, gender equality, participation in society.

Ma'lumki, dunyoda gender tenglikni ta'minlash xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Mamlakatimizda ham gender tenglikka oid normalar Konstitutsiya va boshqa bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlangan.

Barchamizga ma'lumki, yurtimiz qonunchilida xotin-qizlarga nisbatan juda ko'p huquq va imkoniyatlar yaratib berilgan. Ularning huquq erkinligini ta'minlash davlatimizning asosiy maqsadlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Ammo shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, huquqiy ongi va huquqiy madaniyati past darajada bo'lgan shaxslar xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik, huquq va erkinliklarini kamsitish kabi huquqbuzarliklarni sodir etishda davom etishmoqda. Qolaversa, xotin-qizlar orasida o'z huquqlarini yaxshi bilmaydigan, muntazam qiynoqqa uchragani uchun qo'rqqoq, ojiz va himoyasiz bo'lib qolganlar ham bor. Ko'p holatlarda ular sud yoki boshqa organlarga murojaat qilmay, oilaviy zo'ravonlikka chidab yashab kelmoqda. Bunday holatlarning ayanchli tomonlaridan biri shundaki, notinch oilalarda tarbiya olayotgan yosh bolalarga o'z ta'sirini o'tkazmoqda ya'ni, ularning ta'lim olish ishtiyoqi so'nib, ruhiy holatlarida salbiy o'zgarishlar bo'lmoqda.

Buning natijasida, O'zbekistonda so'ngi yillarda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida jarayonlar jadallashgani alohida ko'zga tashlanadi. Bizning farovon yurtimizda xotin-qizlarning huquqlarini ta'minlash va zo'ravonliklarga qarshi kurashish maqsadida bir nechta qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Bunday qonunlardan biri: "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"¹¹¹ gi qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2019-yil 23-avgustda ma'qullangan. Ushbu qonunning maqsadi, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklarning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat¹¹². O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda "Oila va xotin-qizlar qo'mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi¹¹³ PF-208-son qarori ham xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlarga yaqqol misol bo'la oladi. Jumladan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 59²-moddasi, ya'ni oilaviy (maishiy) zo'ravonlik uchun javobgarlik mavjud, xuddi shu harakatlarni bir yil ichida qayta sodir etgan taqdirda Jinoyat kodeksining 126¹-moddasiga jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tazyiq va zo'ravonliklardan ishonchli himoya qilishning institutsional

¹¹¹ <https://lex.uz/acts/-4494709> Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019-y., 03/19/561/3680-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 10.12.2021-y., 03/21/736/1144-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son; 19.10.2024-y., 03/24/977/0831-son

¹¹² <https://www.lex.uz/docs/-4494709> Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019-y., 03/19/561/3680-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 10.12.2021-y., 03/21/736/1144-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son; 19.10.2024-y., 03/24/977/0831-son

¹¹³ <https://www.lex.uz/ru/docs/-6704824> Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 25.12.2023-y., 06/23/208/0960-son

hamda huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirishga, ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi¹¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Ushbu Qonun asosida gender tenglikni ta‘minlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, parlament yuqori palatasida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi tomonidan Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha respublika komissiyasining Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash masalalari bo‘yicha maslahat-kengashlari hamda Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etildi¹¹⁵.

Davlatimiz rahbari xotin-qizlar va bolalarning huquqiy himoyasini kuchaytirish masalasiga alohida urg‘u berib, ayni chog‘da tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan ayollarni himoyaga olish tizimini takomillashtirish zarurati borligini bir necha bor qayd etgandi. Mazkur tashabbus barcha davlat idoralari va nodavlat tashkilotlari tomonidan qo‘llab-quvvatlandi. Albatta, bu amaldagi qonunchilik normalarini puxta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Shu munosabat bilan yaqinda “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi¹¹⁶ Qonun qabul qilindi.

Xalqaro hujjatlarga yuzlanadigan bo‘lsak, BMT Bosh Assambleyasining Barqaror rivojlanish bo‘yicha o‘tkazilgan sammitida 70-son rezolyutsiyasi 2015-yilning sentyabrida qabul qilinib, 17 ta maqsadga erishish bo‘yicha 169 ta maqsadli vazifa tasdiqlangan. Bevosita barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqsadi gender tenglikni ta‘minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga erishishdan iborat. Bundan tashqari, “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish” to‘g‘risidagi konvensiya¹¹⁷ yoki “CEDAW” 1979-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan xalqaro konvensiya bo‘lib, undagi ishtirokchi davlatlar ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga qarshi kurashish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi. Konvensiyaning asl nomi „Convention on the Elimination of All Forms of

¹¹⁴ <https://lex.uz/docs/-4494849> Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019-y., 03/19/562/3681-son; *Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi*, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 16.12.2022-y., 03/22/809/1091-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son

¹¹⁵ <https://ijtimoiy.uz/2615/> Mehnat jamoalari va ta‘lim muassasalarida xotin-qizlarga qarshi qaratilgan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish. Mualliflar: Saydivaliyeva Xurshida Xodjiakbarovna, Tleuova Gulmira Ospanovna.

¹¹⁶ <https://www.lex.uz/uz/docs/-6430272> Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son

¹¹⁷ <https://lex.uz/docs/-2685528>

Discrimination Against Women“ bo‘lib, CEDAW deb qisqartirilgan ushbu konvensiya, rasmiylar tomonidan “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini yo‘q qilish to‘g‘risidagi konvensiya” sifatida tarjima qilingan. Konvensiyada ayollarga nisbatan kamsitishning mavjudligi keltirib o‘tilgan va ushbu hujjat aynan shu kamsitishlarni bartaraf etish uchun tuzilib chiqilgani ta’kidlab o‘tilgan. Xotin-qizlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro qonun loyihasi 1981-yil 3-sentyabrda tuzilgan va 189 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. Konvensiyani ellikdan ortiq mamlakatlar ma’lum bayonotlar, izohlar va e’tirozlar asosida ratifikatsiya qilgan, shu jumladan, 38 ta davlat uni talqin qilish yoki qo‘llash bilan bog‘liq nizolarni hal qiluvchi vositalarni ko‘rib chiqadigan 29-moddani qo‘llashni rad etdi. O‘zbekiston hukumati [Birlashgan Millatlar Tashkiloti](#) e’lon qilgan „Xotin-qizlar kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida Konvensiya“ – [CEDAW](#) (1979—1981) hujjatini 1995-yilning 18-avgust sanasida ratifikatsiya qilgan. O‘tgan shuncha vaqt davomida ayollar huquqlarini toptash holatlari tez-tez uchrab turmoqda. 2021-yilning yanvar-aprel oylari oralig‘ida ichki ishlar organlariga ayollarga nisbatan zo‘ravonlik va tazyiq o‘tkazish holatlari bo‘yicha umumhisobda *11 070 ta* murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning *2 772 tasi* 18—30 yosh oralig‘ida bo‘lgan, *93 tasi* esa [voyaga yetmagan shaxslar](#) tomonidan kelib tushgan. Zo‘ravonlik holatlarining eng katta qismi – *9 973 tasi* oiladagi zo‘ravonlik holatlariga to‘g‘ri keladi. Har yili dunyo bo‘yicha qator davlatlarda 25 noyabr – Xalqaro xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikka barham berish kunidan boshlab 10 dekabr – Inson huquqlari kunigacha bo‘lgan davrda “Zo‘ravonlikka qarshi 16 kun” xalqaro targ‘ibot kompaniyasi o‘tkaziladi.

Oiladagi zo‘ravonlik bilan bog‘liq huquqbuzarliklar jabrini birinchi galda ayollar tortadi. Bu ko‘plab ayollarning huquqlari toptalishiga, turmush tarzidan qoniqmay, hatto, o‘z joniga qasd qilish darajasigacha borishiga, voyaga yetmagan farzandlarning ona mehridan erta judo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. So‘nggi paytlarda ayollar bilan bog‘liq bir necha ko‘ngilsiz hodisalar ham ro‘y berdi. Bularning barchasi yurtimizda yechilishi lozim bo‘lgan qator jiddiy muammolar mavjudligini va ushbu sohani tartibga soluvchi qonunchilikda ayrim bo‘shliqlar mavjudligini anglatadi¹¹⁸.

Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonliklar nafaqat oilada balki ish joyi, ta’lim muassasalarida xattoki, jamoat joylarida ham sodir etilayotganligini guvohi bo‘lishimiz mumkin. Ushbu hol ayanchli albatta. Ammo, bunday muammolarga barham berish uchun ham gender tengligi masalalariga katta e’tibor qaratildi. Ko‘p yillardan beri ayol, qizlarimiz aziyat chekayotgan bir qator muammolar o‘z yechimini

¹¹⁸ <https://www.senat.uz/post/post-852> Gulnora Ma’rufova. Xotin-qizlar va bolalar huquqlari hamda ishonchli himoya.

topdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki tarixga nazar soladigan bo‘lsak, ayollar va erkaklar o‘rtasida tenglik bo‘lmagan, ya’ni har qanday holatda ham erkaklar ustunroq hisoblangan. Ayollarga ta’lim olish huquqi berilmagan, mulkdor bo‘lish kabi huquqlarda ham taqiqlar bo‘lgan. Ammo hozirgi kunga kelib ayollar va erkaklarning huquqlari bir xil darajada e’tirof etilmoqda. Hattoki davlat hokimiyati masalalarida ham ayollar ishtirokini ko‘rishimiz mumkin, bundan mehnat munosabatlarida ham ayollar erkinlikka erishgani guvohi bo‘lamiz. Turli sohalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning kasbiy faoliyati bo‘yicha: tibbiyot sohasida – 4,7%, huquqni muhofaza qilish sohasida – 2,7%, moliya va bank sohasida – 0,8%, ta’lim sohasida – 51,8%, tadbirkorlik sohasida – 1,2%, nodavlat tashkilot sohasida – 5,1%, davlat boshqaruvi sohasida – 2,7%, madaniyat va san’at sohasida – 3,1%, harbiy tashkilot sohasida – 1,2% va boshqa sohalarda – 26,7%ni tashkil etishi aniqlangan. Prezident qaroriga ko‘ra, oliy hamda o‘rta maxsus va professional ta’limda tahsil oluvchi xotin-qizlarga 7 yilga 14 foizlik ta’lim kreditlari ajratiladi. Bunda foiz stavkalarini Moliya vazirligining jamg‘armasi qoplab beradi. Xotin-qizlar esa asosiy qarzni o‘qishni tamomlagach, 7 yil davomida to‘laydi¹¹⁹.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, yurtimizda ko‘plab qonun, qarorlar barchasi xotin-qizlarni huquqlarini taminlash va jamiyatdagi mavqeyini yanada oshirish maqsadida qabul qilindi. Bundan tashqari boshqa ko‘plab imkoniyatlar ham yaratilmoqda, buning misoli sifatida, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi Qarori bilan “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” tasdiqlanganini aytishimiz mumkin. Mazkur strategiyada jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta’lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligi borasidagi bugungi holat va mavjud muammolar belgilab o‘tilgan. Xalqimiz tarixida buyuk allomalar, jahongir bobolarimiz qatorida, bunday insonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan, ulug‘vor ishlarga ruhlantirgan fozila ayollar bo‘lgan. Ya’ni jamiyatdagi muhitni yaxshilash va insonlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash uchun eng avvalo ayollarni savodxonligini oshirish va ularning huquq erkinliklarini ta’minlash zarur, chunki har bir yosh avlodning tarbiyasi ayollar qo‘lidadir. Bu sohani yanada takomillashtirish uchun bir nechta mulohaza va takliflar beradigan bo‘lsak, avvalo, xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikni taqiqlovchi qonunlarni kuchaytirish va ularni qat’iy ijro etish kerak. Shuningdek zo‘ravonlikka uchragan ayollar uchun bepul huquqiy maslahat va yordam xizmatlarini tashkil qilish va zo‘ravonlikka moyilligi

¹¹⁹ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/08/women/>

bo'lgan shaxslar uchun majburiy psixologik trening va terapiyalarni joriy etish ham ushbu sohadagi huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan ta'sir chorasi sifatida ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. <https://ijtimoiy.uz/2615/> Mehnat jamoalari va ta'lim muassasalarida xotin-qizlarga qarshi qaratilgan tazyiq va zo'rvonliklarning oldini olish. Mualliflar: **Saydivaliyeva Xurshida Xodjiakbarovna, Tleuova Gulmira Ospanovna.**
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/08/women/>
3. <https://www.senat.uz/post/post-852> Gulnora Ma'rufova. Xotin-qizlar va bolalar huquqlari hamda ishonchli himoya.
4. <https://www.lex.uz/docs/-4494709>
5. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-829. // <https://lex.uz/ru/docs/6430272>
6. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-829. // <https://lex.uz/ru/docs/6430272>
7. “Шолпанова Айгерим Мархабаевна. 2024. “Конституция-еркин ва фаровон ҳаёт гарови”. Образование наука и инновационные идеи в мире 56 (3): 27-30. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/1597>.”